

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL DIRECIONADAS À ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

Doutora Marciana Gonçalves Farinha (Universidade Federal de Uberlândia)

Graduada Rafaella Andrade Vivencio (Universidade Federal de Uberlândia)

INTRODUÇÃO

No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou a ocorrência da pandemia da Covid-19 e declarou estado de emergência na saúde pública. Assim, a identificação da doença denominada Covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), que se alastrava por diversos países, exigiu adaptações da sociedade para diminuir os danos provocados pela crise sanitária em questão (Esquivel et al., 2021; WHO, 2020).

No Brasil, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020 e, após um mês, todos os estados brasileiros já registravam pelo menos um caso da doença em seu território (Brasil, 2020). Consequentemente, algumas regulamentações precisaram ser tomadas e, ainda que de forma heterogênea, o Brasil adotou medidas para reduzir a transmissão do novo coronavírus, tais como: uso de máscaras protetivas, uso de álcool em gel, distanciamento social, adiamento de eventos com grandes públicos, proibição de aglomeração de pessoas, adesão ao *home office* e ensino remoto em escolas e Universidades (Ortelan et al., 2021).

Nota-se que um contexto diretamente afetado pela pandemia da Covid-19 foi o do ensino superior. Com as medidas de segurança, houve a implementação de iniciativas emergenciais que tiveram como objetivo oferecer condições para a manutenção das atividades de ensino-aprendizagem (Sousa, Borges, & Colpas, 2020). Dessa forma, as atividades presenciais foram suspensas e tiveram que ser adaptadas à modalidade remota, por meio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's). As TIC's são compreendidas como o conjunto das ferramentas computacionais, aparelhos digitais e meios telecomunicativos que facilitam a

difusão de informações e através das quais é possível interagir, comunicar e aprender (Panobianco & Clapis, 2021).

Nesse sentido, a impossibilidade de realização das atividades presenciais visando reduzir a transmissão e contágio do novo coronavírus, exigiu a maior aderência à plataformas digitais, ferramentas auxiliares e introdução de práticas inovadoras. Junto a isso, evidenciou problemas estruturais presentes no Brasil pois, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) e pesquisas afins, aproximadamente 6 milhões de estudantes, desde a pré-escola até a pós-graduação, não possuem acesso domiciliar à internet de qualidade, impossibilitando respostas satisfatórias às demandas acadêmicas (IPEA, IBGE, 2020). Com isso, houve também a necessidade de implantação de medidas por parte do governo e das instituições de ensino que facilitassem o acesso a internet e a aparelhos tecnológicos, visando a diminuição da vulnerabilidade socioeconômica da comunidade estudantil (Castioni et al., 2021).

Para além das atividades acadêmicas incluindo aulas e ações avaliativas, as TIC's foram importantes para a continuidade de outros serviços vinculados à Universidade pública e que concretizam o papel do tripé que envolve ensino, pesquisa e extensão. Tendo em vista que os estudantes universitários são considerados um grupo vulnerável ao desenvolvimento de ansiedade, depressão e estresse, foram desenvolvidas práticas de caráter psicossocial, que puderam auxiliar o cuidado com a saúde mental dos discentes no período pandêmico (Fragelli & Fragelli, 2021; Guimarães et al., 2021). Portanto, o objetivo deste estudo é descrever práticas de assistência psicossocial no âmbito universitário, realizadas por meio de tecnologias digitais durante o período de ocorrência da Pandemia da Covid-19.

MÉTODO

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, compreendida como uma pesquisa-ação de caráter descritivo-exploratório, em que se propõe a reflexão acerca da prática e elaboração de novas ações e maneiras de compreensão. Para tanto, foi elaborado um grupo terapêutico, composto por

sete encontros de duração de 1h30 cada, realizados semanalmente de maneira on-line por meio das TIC's. O grupo teve como objetivo proporcionar um espaço de cuidado à saúde mental e diálogos acerca das vivências universitárias no período pandêmico, foi direcionado aos estudantes dos cursos de graduação e facilitado por uma equipe formada por uma psicóloga e duas graduandas em Psicologia. Foram utilizados formulários on-line para coleta de dados sociodemográficos e de expectativas e temáticas; uma plataforma de reunião on-line para o acontecimento dos encontros semanais e um aplicativo de mensagens instantâneas para comunicação. Além disso, a equipe facilitadora dos encontros utilizou recursos midiáticos como vídeos, imagens e técnicas adaptadas para o modelo on-line a fim de incentivar a interação entre os participantes do grupo.

A partir dos interesses dos universitários inscritos no projeto, os encontros foram planejados por temáticas. A equipe facilitadora registrou suas principais percepções acerca da dinâmica grupal e este material compõem o conteúdo analisado para este estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O grupo terapêutico contou com a participação média de 13 discentes, incluindo estudantes dos seguintes cursos: Agronomia, Engenharia Civil, Administração, Medicina Veterinária, Ciências Contábeis, Matemática, Estatística, Engenharia Biomédica, Ciências Biológicas, Biotecnologia e Fisioterapia. A média das idades dos participantes foi de 21 anos e o grupo foi composto majoritariamente por pessoas que declararam ser do sexo feminino. Em relação às temáticas dialogadas, houve a predominância de assuntos relacionados à ansiedade, conflitos interpessoais e elaboração de perdas e luto decorrentes da pandemia.

Na literatura científica, a ansiedade é identificada como sendo um estado de tensão proveniente da expectativa sobre algo que acontecerá em um futuro próximo (Lent, 2010) e, apesar de ser indispensável para a sobrevivência humana, quando sentida de forma intensa pode causar graves danos à saúde dos sujeitos, o que requer estratégias de mitigação dos seus malefícios (Munhoz et al., 2021). Para dialogar sobre as formas como a ansiedade era sentida

pelos participantes, foram utilizadas técnicas de expressão por meio de desenhos e estes foram compartilhados através das câmeras e fotos. A utilização da plataforma digital possibilitou a partilha dos desenhos de forma a facilitar a compreensão das emoções emergidas em cada participante que, mesmo distantes fisicamente, puderam entrar em contato com o que a ansiedade representava para as demais pessoas.

Os conflitos interpessoais citados envolviam questões amorosas, familiares e do âmbito acadêmico, enfatizando o contexto de distanciamento social como um dificultador do estabelecimento e manutenção de relacionamentos saudáveis devido à falta ou excesso de contato. Para que fosse possível refletir sobre relacionamentos, o grupo assistiu a um vídeo cujo objetivo era o de explorar questões referentes à dependência emocional, expectativas sobre o outro e demais elementos presentes nos vínculos. Foi entendido que o recurso midiático escolhido e a possibilidade de que os participantes o assistissem simultaneamente permitiu uma elaboração conjunta sobre os modos de se perceber as relações interpessoais.

Os diálogos sobre luto e perdas reais e simbólica permitiram a emergência de dores latentes e presentes, sendo o uso das TIC e distanciamento físico alguns fatores considerados como limitações para se oferecer acolhimento frente a esta comoção. Porém, ainda assim foi possível entrar em contato com tais sentimentos e isto foi facilitado pela leitura de um poema que versava sobre a efemeridade da vida e suas mudanças. A partilha e a escuta sobre experiências semelhantes, fez com que os universitários encontrassem conforto e apoio uns aos outros.

As técnicas utilizadas para favorecer as conversações e os recursos para facilitar o contato com os sentimentos, foram adaptados de forma satisfatória para o modelo on-line, de acordo com as percepções da equipe mediadora. Ainda no contexto on-line, observou-se alguns fenômenos grupais como: coesão, momentos catárticos e aprendizagem interpessoal. A coesão é descrita como um sentimento de pertencimento ao grupo e que contribuiu para o desenvolvimento da confiança para que experiências possam ser compartilhadas (Yalom & Leszcz, 2006). Os momentos catárticos são notados a partir da expressão e da liberação de emoções, que abrem lacunas para novas significações das vivências (Aquino & Sei, 2020). A

aprendizagem interpessoal, sendo um aspecto fundamental para a criação de vínculos e sobrevivência da espécie humana, é identificada na capacidade do grupo em refletir sobre suas vidas e pensar coletivamente em estratégias para lidar com as adversidades encontradas (Nunes et al., 2021). Tais aspectos evidenciam as potencialidades do grupo terapêutico, que se pauta na criação de condições favoráveis às transformações de seus membros (Nunes et al., 2021).

Frente a isso, considera-se que o grupo terapêutico on-line permitiu a expressão de emoções, fortalecimento de vínculos, elaboração de sentimentos e ampliação da consciência de si. A modalidade on-line possibilitou a continuidade de uma atividade que não seria permitida presencialmente, uma vez que trata-se de um período pandêmico em que o distanciamento social foi uma forma de mitigação dos danos físicos causados pela Covid-19. Sendo assim, as ações de atendimento psicossocial, como são caracterizadas tais iniciativas que englobam os grupos terapêuticos, foram importantes para que o cuidado com a saúde mental também fosse praticado.

No que diz respeito à adesão dos participantes aos encontros, é válido considerar que os atendimentos grupais fogem à lógica individualista que marca o contexto moderno, fazendo com que as estratégias relacionais enfrentem desafios quanto às preferências daqueles que buscam serviços psicoterapêuticos (Pereira et al., 2018). Além disso, o excesso de atividades no âmbito acadêmico foi relatado como um dos principais motivos para que alguns estudantes abandonassem o grupo terapêutico, evidenciando uma problemática dado que a sobrecarga de tarefas apresentou-se como uma fonte de sofrimento e também como um obstáculo para que serviços de cuidado e promoção do bem-estar sejam implementados na rotina (Marchini et al., 2019).

Diante das restrições quanto aos encontros presenciais, as TIC serviram como meio de interlocução e favoreceram as trocas de experiência, demonstração de afeto e socialização. Os universitários não demonstraram dificuldades quanto ao uso da plataforma digital escolhida, porém, a instabilidade da internet e falhas na conexão apresentaram alguns prejuízos pontuais, sem que estes impedissem a participação. Assim, nota-se que as TIC oferecem benefícios relevantes, sugerindo que a inclusão digital também deve ser assumida como parte dos direitos de cidadania e facilitadoras da democratização aos serviços de saúde (Coelho et al., 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se que a pandemia da Covid-19 impôs mudanças no cenário universitário e a exigência por adaptações fez com que as TIC recebessem um lugar de protagonismo. Diante da necessidade de dar continuidade não apenas nas aulas e avaliações, houve uma preocupação quanto à saúde mental dos estudantes universitários e, conseqüente, empenho de algumas instituições para fornecerem ações de assistência psicossocial. Portanto, o uso das TIC para dar continuidade a projetos como o de grupos terapêuticos direcionados aos discentes, foi importante para a manutenção do cuidado com a saúde mental e mostrou-se efetivo. Sendo assim, espera-se que estudos sejam realizados de forma a desenvolver novas técnicas de facilitação de grupos terapêuticos on-line e refletir sobre as potencialidades de tais ações.

REFERÊNCIAS

- Aquino, N. C. G., & Sei, M. B. (2020). Fatores terapêuticos em grupos abertos: um estudo qualitativo. *Vínculo-Revista do NESME*, 17(1), 97-118. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=139464847006>
- Brasil. Ministério da Saúde (2020). Brasil confirma primeiro caso da doença. Quarta, 26 de fevereiro de 2020. Recuperado de: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2020/02/brasil-confirma-primeiro-caso-do-novo-coronavirus>
- Castioni, R., Melo, A. A. S. D., Nascimento, P. M., & Ramos, D. L. (2021). Universidades federais na pandemia da Covid-19: acesso discente à internet e ensino remoto emergencial. *Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação*, 29, 399-419. Doi: 10.1590/S0104-40362021002903108

Coelho, A. L., Morais, I. A., & Rosa, W. V. S. (2020). A utilização de tecnologias da informação em saúde para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Brasil. *Cadernos Ibero-Americanos De Direito Sanitário*, 9(3), 183–199. Doi: 10.17566/ciads.v9i3.709

Esquivel, D. A., Luna Louro, A. F., Figueiras, A. B., Silva, B. S., Mareco, E. R. M., Santos Costa, E., ... & Souza Ferreira, S. (2021). Compreensão dos Impactos Psicológicos Ocasionados pela Pandemia de Covid-19. *Atas de Ciências da Saúde*, 11(1), 52. Recuperado de: <http://35.199.90.105/index.php/ACIS/article/view/2500>

Guimarães, J. P. D., Rodrigues, F. A., Dias, A. K., Guimarães, A. P. M., do Couto, G. B. F., Pereira, R. A., ... & dos Santos, J. M. (2021). Covid-19: Impactos ocasionados na saúde mental em estudantes do ensino superior brasileiro. *Research, Society and Development*, 10(9), e3410917385-e3410917385.

Fragelli, T. B. O., & Fragelli, R. R. (2021). Por que estudantes universitários apresentam estresse, ansiedade e depressão? Uma rapid review de estudos longitudinais. *Revista Docência do Ensino Superior*, 11, 1-21. Doi: 10.35699/2237-5864.2021.29593

Nunes, F. C., Farinha, M. G., Barbosa, M. A., Caixeta, C. C., Costa, A. P., & Silva, N. D. S. (2021). Uso de narrativas para o aprendizado da tecnologia grupal por profissionais de Centros de Atenção Psicossocial. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 55. Doi: 10.1590/S1980-220X2020010403722

Ortelan, N., Ferreira, A. J. F., Leite, L., Pescarini, J. M., Souto, A. C., Barreto, M. L., & Aquino, E. M. (2021). Máscaras de tecido em locais públicos: intervenção essencial na prevenção da Covid-19 no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26, 669-692. Doi: 10.1590/1413-81232021262.36702020

Pereira, M. D. S., Oliveira, A. F. F. D., Machado, J. P., Vieira, N. R. S., Miranda, R. N., Cunha, S. S. N., & Flor, T. C. (2018). Estágio Profissionalizante e Formação em Psicologia: o Trabalho com Grupos como Dispositivo Formativo. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 38, 218-232. Doi: 10.1590/1982-3703002752017

- Marchini, D. M. F., Cardoso, R., Oswaldo, Y., & Pires, S. R. I. (2019). Análise de estresse e qualidade de vida em alunos universitários. *Revista de Administração Unimep*, 17(3), 141-164. Recuperado de: <http://www.raunimep.com.br/ojs/index.php/rau/article/view/1608>
- Munhoz, P. G., da Rosa Borges, G., Beuron, T. A., & Petry, J. F. (2021). A influência da ansiedade na compulsão alimentar e na obesidade de universitários. *Revista de Gestão em Sistemas de Saúde*, 10(1), 21-44. Doi: 10.5585/rgss.v10i1.14834
- Nascimento, P. M., Ramos, D. L., Melo, A. A. S. D., & Castioni, R. (2020). Acesso domiciliar à internet e ensino remoto durante a pandemia. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –IPEA, n. 88, ago. 2020. Recuperado de: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/200902_nt_disoc_n_88.pdf
- Silva, M. M. D. J., Panobianco, M. S., & Clapis, M. J. (2021). Tecnologias da informação e comunicação no ensino de pós-graduação em enfermagem na pandemia de Covid-19. *Revista Mineira de Enfermagem*, 25, 1-6.
- Sousa, G. R., Borges, E. M., & Colpas, R. D. (2020). Em defesa das tecnologias de informação e comunicação na Educação Básica: diálogos em tempos de pandemia. *Plurais Revista Multidisciplinar*, 5(1), 146-169. 10.29378/plurais.2447-9373.2020.v5.n1.146-169
- World Health Organization. Coronavirus disease (Covid-19) outbreak [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020 [cited 2020 Mar 3]. Available from: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2006). *Psicoterapia de grupo*. Porto Alegre: Artmed.

Como citar este texto:

FARINHA, Marciana G.; VIVENZIO, Rafaella A. As tecnologias digitais nas práticas de assistência psicossocial direcionadas à estudantes universitários. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1157-1165.